

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 434 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмурадович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarning dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi.....	378
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili	383
<i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>	
Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi	388
<i>Dilrabo Amriddinova, Abdulkhalilova Surayyo Ahad qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	392
<i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari.....	396
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati	402
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish.....	406
<i>Saydullayeva Nargis</i>	
Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms	410
<i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>	
Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli.....	416
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv	421
<i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>	
Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях.....	425
<i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>	

ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI BAHOLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Majidova Hilola Eshquvat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida baholash faqatgina o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash vositasi sifatida emas, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, o'quv motivatsiyasi, mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayon sifatida qaralmoqda.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, baholash kompetensiyasi, psixologik-pedagogik xususiyatlar, kasbiy kompetentlik, formativ baholash, summativ baholash, mezonli baholash, pedagogik takt, refleksiya, o'quv motivatsiyasi, diagnostik yondashuv.

Abstract: This article examines the psychological and pedagogical features of developing assessment competencies of primary school teachers in modern educational conditions. At the present stage of education, assessment is considered not only as a means of determining pupils' level of knowledge, but also as an important pedagogical mechanism aimed at supporting pupils' personal development, learning motivation, independent thinking, creative approach and self-assessment skills.

Key words: primary education, primary school teacher, assessment competence, psychological and pedagogical features, professional competence, formative assessment, summative assessment, criterion-based assessment, pedagogical tact, reflection, learning motivation, diagnostic approach.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психолого-педагогические особенности развития оценочных компетенций учителей начальных классов в условиях современного образования. На современном этапе оценивание в образовательном процессе понимается не только как средство определения уровня знаний учащихся, но и как важный педагогический механизм, направленный на развитие личности младшего школьника, формирование учебной мотивации, самостоятельного мышления, творческого подхода и навыков самооценки.

Ключевые слова: начальное образование, учитель начальных классов, оценочная компетенция, психолого-педагогические особенности, профессиональная компетентность, формативное оценивание, суммативное оценивание, критериальное оценивание, педагогический такт, рефлексия, учебная мотивация, диагностический подход.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimi oldiga yangi pedagogik vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy ta'limda o'quvchining faqat nazariy bilimlarini aniqlash emas, balki uning mustaqil fikrlashi, amaliy ko'nikmalari, ijodiy yondashuvi, kommunikativ faolligi va hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida baholash faoliyati ham mazmunan yangilanib, an'anaviy nazorat vositasidan rivojlantiruvchi, rag'batlantiruvchi va yo'naltiruvchi pedagogik mexanizmg aylanmoqda.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchi shaxsining intellektual, emotsional, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda bolaning bilim olishga bo'lgan munosabati, o'z kuchiga ishonchi, dars jarayonidagi faolligi, o'z fikrini ifodalash qobiliyati hamda o'z-o'zini baholash ko'nikmalari shakllana boshlaydi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi tomonidan amalga oshiriladigan baholash jarayoni o'quvchining yosh xususiyatlari, psixologik holati, individual imkoniyatlari va o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda baholash o'quvchining xatosini ko'rsatish yoki yakuniy natijani qayd etish bilangina cheklanmaydi. Aksincha, u o'quvchining rivojlanish dinamikasini aniqlash, bilimdagi bo'shliqlarni bartaraf etish, ta'lim jarayonini takomillashtirish, o'quvchini rag'batlantirish va uning keyingi faoliyat yo'nalishini belgilashga xizmat qiladi. Bunda o'qituvchining baholash kompetensiyasi alohida ahamiyatga ega. Chunki baholash kompetensiyasi o'qituvchining o'quv natijalarini aniqlash, tahlil qilish, baholash mezonlarini ishlab chiqish, adolatli va xolis baho berish, samarali qayta aloqa tashkil etish hamda o'quvchini o'z-o'zini baholashga yo'naltirish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirishda psixologik-pedagogik omillar muhim o'rin tutadi. Jumladan, pedagogik takt, psixologik sezgirlik, kommunikativ madaniyat, individual yondashuv, motivatsion qo'llab-quvvatlash va refleksiv tahlil baholash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. O'qituvchi baholash jarayonida o'quvchining ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi, uning o'ziga bo'lgan ishonchini susaytirmasligi, aksincha, o'quvchini faoliyatga undashi va rivojlanishga yo'naltirishi lozim.

Ayniqsa, formativ baholash, summativ baholash, mezonli baholash, diagnostik tahlil, o'zaro baholash va o'z-o'zini baholash kabi zamonaviy baholash shakllaridan samarali foydalanish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchidan nafaqat nazariy bilim, balki metodik mahorat, amaliy tajriba, psixologik tayyorgarlik va pedagogik mas'uliyat talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika, psixologiya, metodika va ta'lim sifatini boshqarish sohalari bilan bevosita bog'liqdir. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda baholash jarayoni uzoq vaqt davomida asosan o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, nazorat qilish va natijalarni qayd etish vositasi sifatida talqin qilingan. Biroq so'nggi yillarda ta'limga kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va refleksiv yondashuvlarning keng joriy etilishi baholash mazmunini tubdan o'zgartirdi. Endilikda baholash o'quvchi shaxsini rivojlantirish, uning ta'limiy ehtiyojlarini aniqlash, o'quv jarayonini takomillashtirish va o'qituvchi faoliyatini tahlil qilishning muhim pedagogik mexanizmi sifatida qaralmoqda.

Pedagogik adabiyotlarda baholash kompetensiyasi o'qituvchining o'quv natijalarini aniqlash, baholash mezonlarini ishlab chiqish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini xolis tahlil qilish, ularga pedagogik jihatdan asoslangan qayta aloqa berish hamda ta'lim jarayonini natijalarga ko'ra takomillashtirish qobiliyati sifatida izohlanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, baholash faqat yakuniy natijani belgilash bilan cheklanmaydi, balki o'quvchining rivojlanish dinamikasini aniqlash, individual o'sish yo'nalishlarini belgilash va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim nazariyalarida baholashning rivojlantiruvchi vazifasi alohida ta'kidlanadi. Xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasida o'quvchining individual imkoniyatlari, qiziqishlari, psixologik holati va o'zlashtirish sur'ati hisobga olinishi zarurligi asoslanadi. Bu holat boshlang'ich ta'limda ayniqsa muhimdir, chunki kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bahoga juda sezgir bo'ladilar. Noto'g'ri, qo'pol yoki adolatsiz baholash o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi, darsga qiziqishini susaytirishi va o'quv faoliyatiga salbiy munosabat shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli adabiyotlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash faoliyatida pedagogik takt, psixologik sezgirlik va kommunikativ madaniyat muhim omillar sifatida ko'rsatiladi.

Psixologik tadqiqotlarda kichik maktab yoshidagi bolalarda o'z-o'zini anglash, o'z imkoniyatlarini baholash, muvaffaqiyatga intilish va emotsional barqarorlik kabi sifatlar aynan ta'lim jarayonida shakllanishi qayd etiladi. Baholash jarayoni bu sifatlarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi olgan bahosi orqali o'z mehnatiga munosabat bildiradi, o'z imkoniyatlarini anglaydi, muvaffaqiyat yoki kamchilik sabablarini tushunishga harakat qiladi. Shuning uchun baholash o'quvchiga jazolovchi yoki cheklovchi vosita sifatida emas, balki rivojlantiruvchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi omil sifatida taqdim etilishi kerak.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik manbalarda formativ baholashning ahamiyati keng yoritilgan. Formativ baholash o'quv jarayoni davomida amalga oshirilib, o'quvchining mavjud bilim darajasi, qiyinchiliklari, o'zlashtirishdagi bo'shliqlari va rivojlanish ehtiyojlarini aniqlashga xizmat qiladi. Bu baholash turi o'qituvchiga dars jarayonini moslashtirish,

individual yordam ko'rsatish, topshiriqlarni differensiallashtirish va o'quvchiga o'z vaqtida qayta aloqa berish imkonini beradi. Boshlang'ich sinflarda formativ baholashning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning o'z kuchiga ishonchini oshiradi, ularda mustaqil fikrlash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Summativ baholash esa ma'lum bir mavzu, bo'lim, chorak yoki o'quv yili yakunida o'quvchilarning egallagan bilim va ko'nikmalarini umumlashtirib baholashga xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlarda summativ baholash natijaviylikni aniqlashda muhim bo'lsa-da, uni formativ baholash bilan uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Chunki faqat yakuniy bahoga asoslangan baholash o'quvchining rivojlanish jarayonini to'liq aks ettira olmaydi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchisi baholash kompetensiyasining muhim belgilaridan biri formativ va summativ baholash imkoniyatlarini maqsadga muvofiq uyg'unlashtira olishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'lim jarayonida alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan munosabati, o'ziga ishonchi, mustaqil fikrlash qobiliyati, topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqishi va o'quv faoliyatidagi faolligi shakllanadi. Bu jarayonda baholash faqat o'quvchining bilimni aniqlash vositasi emas, balki uning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash kompetensiyasi bir nechta tarkibiy qismlardan iborat. Ular nazariy bilim, metodik mahorat, psixologik sezgirlik, pedagogik takt, diagnostik tahlil qilish qobiliyati, refleksiv yondashuv va kommunikativ madaniyat bilan bevosita bog'liqdir. O'qituvchi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini baholashda faqat yakuniy natijani emas, balki o'quvchining harakatini, rivojlanish dinamikasini, mustaqil ishlash darajasini va ta'lim jarayonidagi faolligini ham inobatga olishi zarur.

Zamonaviy ta'lim sharoitida baholash jarayonining samaradorligi o'qituvchining o'quvchilarga individual yondasha olishi bilan belgilanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari, bilish faoliyati, diqqat, xotira, tafakkur, nutq va emotsional holati bir-biridan farq qiladi. Shu sababli baholashda barcha o'quvchilarga bir xil yondashish kutilgan natijani bermaydi. O'qituvchi har bir o'quvchining imkoniyati, rivojlanish sur'ati va o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarini hisobga olgan holda baholash mezonlarini qo'llashi lozim.

Tahlil davomida baholash kompetensiyasini rivojlantirishda formativ baholashning ahamiyati yuqori ekanligi aniqlandi. Formativ baholash o'quv jarayonining uzluksiz tarkibiy qismi bo'lib, u o'quvchining mavzuni qay darajada o'zlashtirayotganini aniqlash, mavjud kamchiliklarni vaqtida bartaraf etish va o'qitish jarayonini moslashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda formativ baholash orqali o'quvchilarda o'z fikrini ifodalash, xatolarini tushunish, tuzatish va keyingi faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

Summativ baholash esa o'quvchilarning ma'lum bir mavzu, bo'lim yoki o'quv davri yakunidagi bilim va ko'nikmalarini umumlashtirib baholashga xizmat qiladi. Biroq natijalar shuni ko'rsatadiki, summativ baholashni formativ baholash bilan uyg'unlashtirmasdan qo'llash o'quvchining haqiqiy rivojlanish jarayonini to'liq aks ettirmaydi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash kompetensiyasi aynan baholash turlarini maqsadga muvofiq tanlash va ularni o'zaro uyg'un qo'llash qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Baholash jarayonida mezonli yondashuvdan foydalanish ham muhim natijalar beradi. Mezonli baholash o'quvchining faoliyatini oldindan belgilangan aniq talablar asosida tahlil qilish imkonini yaratadi. Bunday yondashuv baholashda xolislik va adolatlilikni ta'minlaydi, o'quvchiga topshiriqni bajarishda nimalarga e'tibor berish kerakligini tushunishga yordam beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda mezonlar sodda, tushunarli va o'quvchi yoshiga mos shaklda berilishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'lim jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi ta'limda baholash faqat o'quvchining o'zlashtirish darajasini aniqlash bilan chegaralanmaydi, balki uning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'quv motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash kompetensiyasi uning umumiy kasbiy kompetentligining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda baholash jarayonining samaradorligi, avvalo, o'qituvchining psixologik-pedagogik tayyorgarligi bilan bevosita bog'liq. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bahoga nisbatan juda sezgir bo'ladilar. Ular o'qituvchi tomonidan bildirilgan fikr, izoh yoki bahoni faqat o'quv natijasi sifatida emas, balki o'z shaxsiga berilgan munosabat sifatida ham qabul qilishi mumkin. Shu sababli baholash jarayonida o'qituvchining ehtiyotkorligi, muloyimligi, xolisligi va pedagogik takti muhim ahamiyat kasb etadi.

Baholash jarayonida adolatlilik va shaffoflik tamoyillariga amal qilish o'quvchilar ishonchini mustahkamlaydi. Agar o'quvchi nima uchun muayyan baho olganini, qanday xatolarga yo'l qo'rganini va keyingi safar natijasini qanday yaxshilashi mumkinligini aniq tushunsa, baholash rivojlantiruvchi ahamiyat kasb etadi. Aksincha,

noaniq, subyektiv yoki faqat tanqidga asoslangan baholash o'quvchida qo'rquv, ishonchsizlik va passivlikni yuzaga keltirishi mumkin. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchisi baholashni jazolash vositasi sifatida emas, balki o'quvchini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash mexanizmi sifatida tashkil etishi zarur.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, formativ baholash boshlang'ich ta'limda eng samarali pedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Chunki bu baholash turi o'quvchining bilim olish jarayonini doimiy kuzatish, mavjud qiyinchiliklarni aniqlash, xatolar ustida ishlash va o'z vaqtida qayta aloqa berish imkonini yaratadi. Formativ baholash orqali o'qituvchi o'quvchining faqat natijasini emas, balki uning harakatini, intilishini, o'sish dinamikasini va topshiriqni bajarish jarayonidagi faolligini ham baholaydi.

Summativ baholash esa o'quvchilarning muayyan davr yakunidagi bilim va ko'nikmalarini umumlashtirishda muhim o'rin tutadi. Biroq uni yakka holda qo'llash boshlang'ich ta'limda yetarli samara bermaydi. Chunki kichik yoshdagi o'quvchilarning o'quv faoliyati doimiy qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va yo'naltirishni talab qiladi. Shu bois formativ va summativ baholashning uyg'unligi o'quvchining real rivojlanish holatini aniqlashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mezonli baholash ham muhokama qilinayotgan mavzuning muhim tarkibiy qismidir. Boshlang'ich sinflarda baholash mezonlari sodda, aniq, tushunarli va o'quvchi yoshiga mos bo'lishi kerak. Mezonlar o'quvchiga topshiriqni qanday bajarish, nimalarga e'tibor qaratish va o'z natijasini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatib beradi. Bu esa o'quvchida o'z faoliyatini nazorat qilish, xatolarini anglash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini haqqoniy aniqlash hamda ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim bosqichi bola shaxsining intellektual, emotsional, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishida asosiy davr hisoblanganligi sababli, bu bosqichda baholash jarayoni alohida psixologik-pedagogik yondashuvni talab etadi.

Tadqiqot mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash kompetensiyasi faqat o'quvchilarga baho qo'yish malakasi bilan cheklanmaydi. U o'quv natijalarini aniqlash, baholash mezonlarini ishlab chiqish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ta'limiy qiyinchiliklarni aniqlash, samarali qayta aloqa berish, o'quvchilarni o'z-o'zini baholashga o'rgatish va baholash natijalari asosida o'qitish jarayonini takomillashtirish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bahoga nisbatan juda sezgir bo'lganligi sababli, o'qituvchi baholash jarayonida pedagogik takt, adolat, xolislik, muloyimlik va rag'batlantiruvchi yondashuvga amal qilishi zarur. Baholash o'quvchini kamsitish, jazolash yoki boshqa o'quvchilar bilan solishtirish vositasi bo'lmasligi kerak. Aksincha, u o'quvchini rivojlantirish, uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, bilim olishga qiziqishini oshirish va keyingi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga xizmat qilishi lozim.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, formativ baholash, summativ baholash, mezonli baholash, diagnostik tahlil, o'zaro baholash va o'z-o'zini baholash kabi zamonaviy baholash shakllaridan samarali foydalanish boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'quv faolligini oshiradi. Ayniqsa, formativ baholash o'quvchining rivojlanish jarayonini kuzatish, xatolarini o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Mezonli baholash esa baholash jarayonining shaffofligi, aniqligi va adolatliligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. 2019-yil 29-aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni. 2022-yil 11-may.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-son qarori. 2017-yil 6-aprel.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha o'quv dasturlari va metodik tavsiyalar. Toshkent, 2022.
6. Abdullayeva Sh. Pedagogik diagnostika va korreksiya. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
7. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
8. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent: Noshir, 2010.
9. Jo'rayev R.H., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. Toshkent: Voris-nashriyot, 2006.
10. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent: Sano-standart, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.